

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА МИНИСТЕРСТВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Турсынбаев Мираддин Оралбай улы

Базовый докторант (PhD) Каракалпакского
государственного университета им. Бердаха

E-mail: motursinbaev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12578794>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу правового статуса, правового регулирования и специфики деятельности министерств как основного звена системы органов исполнительной власти в республиках Узбекистан и Каракалпакстан, а также административным реформам, проводимым в системе органов исполнительной власти, и содержит мнения и соображения, основанные на о реформах, проводимых в системе исполнительной власти.

Ключевые слова: исполнительная власть, министерство, правовой статус министерств, административная реформа, положение, типовое положение.

ANNOTATION

The article is devoted to the analysis of the legal status, legal regulation and specifics of the activity of ministries as the main link of the system of executive power bodies in the Republics of Uzbekistan and Karakalpakstan, as well as administrative reforms carried out in the system of executive power bodies, and contains opinions and considerations based on the reforms carried out in the system of executive power bodies.

Keywords: the executive branch, the Ministry, legal status of ministries, administrative reform, provision, model provision.

В Республике Узбекистан и Республике Каракалпакстан государственная власть осуществляется на основе ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную [1; 2]. Применение данного принципа ставит барьер злоупотреблению властью, защищает граждан от давления со стороны должностных лиц, создает необходимые условия для эффективного функционирования государственных учреждений [5]. При этом и законодательный орган, и органы исполнительной власти Республики Каракалпакстан наделены государственными полномочиями, которые позволяют им решать

соответствующие вопросы в определенной сфере деятельности и в объеме предоставленных им конституционных полномочий.

Министерства как ключевые органы исполнительной власти играют важную роль в государственном управлении Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан. Их деятельность регулируется целым рядом нормативно-правовых актов, определяющих их статус, компетенцию и порядок функционирования. В связи с этим, изучение правового регулирования статуса министерств является актуальной задачей.

Осуществляя свои полномочия органы государственной власти взаимодействуют между собой, прежде всего, для полной реализации прав и свобод граждан Республики Каракалпакстан. От того, насколько эффективно они будут взаимодействовать между собой, стремиться к достижению компромиссов при возникновении каких-либо разногласий, зависит обеспечение прав и свобод граждан и, в конечном счете, реализация тех задач, которые стоят перед государством.

Наука административного права и теория управления не всегда своевременно реагировали на динамичные изменения в различных сферах жизни общества, особенно, когда речь идет об органах исполнительной власти, их роли и месте в системе сложившихся новых общественных отношений, правовом статусе и компетенции. Существующие научные знания о среде функционирования органов исполнительной власти, их функции, месте и роли в новой системе общественных отношений, правовом статусе и полномочиях частично устарели или были поверхностными. В условиях кризисной переходной экономики и несовершенного правового регулирования он не мог быть использован в качестве теории [9].

С самого начала рыночных реформ решению этих проблем уделялось наиболее пристальное внимание. В настоящее время в Республике Узбекистан весьма актуальны поиски способов повышения эффективности организации и функционирования системы государственных органов, выбор их оптимальной модели, использование рациональных форм и методов их воздействия на социальные процессы. Поэтому конституционно-правовое и административно-правовое обеспечение мероприятий по административной реформе, подготовка и принятие нормативных правовых актов по реформированию исполнительной власти, является основой осуществления административных реформ.

Особо хотелось бы остановиться на особенностях министерств как вида органов исполнительной власти Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан [8].

Как верно отмечается А.В. Безруковым, министерства, составляющие основу правительства государства, в сравнении с парламентом являются более мобильными структурами, их функции и полномочия распространяются на все сферы общественной жизни, наполняясь конкретным содержанием с учетом состояния законодательства, потребностей общественного развития, социально-экономической обстановки [3].

Как видно из выше указанного определения, министерство – основное звено системы органов исполнительной власти Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан, которое выполняет следующие функции: разрабатывает и реализует единую государственную политику в соответствующих сферах, координирует деятельность органов исполнительной власти в определенном направлении, а также организует деятельность по внутрисистемному руководству на основе единоначалия. На наш взгляд, данное определение не в полной мере отражает те функции, которые они призваны реализовывать. Особенно это касается их координационной функции. Следует конкретизировать эту функцию, определив, что они координируют и контролируют в установленной сфере деятельность, находящихся в их ведении комитетов, агентств и инспекций.

Если говорить об административно-правовом статусе современного министерства, то, нужно отметить, что оно, прежде всего, действует в качестве отраслевого органа. Об этом свидетельствует указание на то, что министерство управляет определенной сферой деятельности. Эта новая формула, пришедшая на смену традиционной для характеристики министерств как органов отраслевого управления. По существу, современным министерствам в максимальной степени присуще сочетание отраслевых и межотраслевых (координационных) функций и полномочий [7]. Точнее говоря, министерство нельзя назвать чисто отраслевым органом, хотя отраслевые начала в его деятельности преобладают [4]. Но оно одновременно выступает и в роли координатора по своей сфере деятельности, фактически функционируя и в межотраслевом варианте (особенно, это можно продемонстрировать на примере вновь образованного Министерства экономики и финансов Республики

Узбекистан, в ведении которого находится Таможенный комитет республики).

Основным нормативным актом, регулирующим систему органов исполнительной власти, является Конституция Республики Узбекистан 2023 года. Что касается статуса министерств, Конституция не содержит специальных норм о них. В статье 114 закреплено положение о том, что министры входят в состав Кабинета Министров Республики Узбекистан, в статье 115 – нормы о том, что Кабинет Министров координирует и направляет их деятельность, принимает меры по обеспечению открытости и прозрачности, законности и эффективности в работе органов исполнительной власти, противодействию коррупционным проявлениям в их деятельности, повышению качества и доступности государственных услуг. [1]

Важное значение в формировании правовых основ министерств как центральных органов исполнительной власти, имеют акты Президента страны.

Указом Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2022 года «О мерах по реализации административных реформ Нового Узбекистана», который в качестве одного из приоритетных направлений административной реформы выделял организационное разделение функций, касающихся регулирования экономической деятельности, надзора и контроля, управления государственным имуществом и предоставления государственными организациями услуг гражданам и юридическим лицам¹. Было принято предложение Совета Агентства стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан о формировании с 1 января 2023 года в рамках первого этапа административных реформ Нового Узбекистана компактной, единой системы республиканских органов исполнительной власти, основанной на принципах профессионального управления и ориентированной на результат, включающей в себя министерства, комитеты, агентства и инспекции. Данным Указом количество самостоятельных органов исполнительной власти сокращено с 61 до 28, включая 21 министерство. Ряд органов государственного управления с 1 января 2023 года поменяли организационную подчинённость или упразднены.

Положения о министерствах Республики Узбекистан утверждаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан, а министерств Республики

Каракалпакстане - Советом Министров Республики Каракалпакстан. На сегодняшний день необходимо принятие новых положений в связи с реорганизацией системы центральных органов исполнительной власти двух республик.

Как известно, ряд органов государственного управления с 1 января 2023 года поменяли организационную подчинённость. В их числе некоторые государственные инспекции и инспекции изменили организационную подчиненность. Так, **Государственная инспекция по надзору в сфере информатизации и телекоммуникаций** при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций перешла в подчинение Министерства цифровых технологий; **Государственная инспекция по контролю за безопасностью объектов водного хозяйства** при Кабинете Министров — в подчинение Министерства водного хозяйства; **Инспекция по контролю за агропромышленным комплексом** при Кабинете министров — в подчинение Министерства сельского хозяйства. [6]

Наряду с этим изменена ведомственная подчиненность ряда агентств:

Агентство по делам молодежи Республики Узбекистан передано в ведение Министерства молодежной политики и спорта; Агентство Президентских образовательных учреждений Республики Узбекистан - в ведение Министерства дошкольного и школьного образования с преобразованием в Агентство специализированных образовательных учреждений; Агентство кинематографии Республики Узбекистан - в ведение Министерства культуры и туризма; Агентство по кадастру при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан - в ведение Министерства экономики и финансов; Агентство «Узархив» - в ведение Министерства юстиции; Агентство космических исследований и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан - в ведение Министерства цифровых технологий; Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Республики Узбекистан - в ведение Фонда развития культуры и искусства при Кабинете Министров; Агентство по работе махаллабай и развитию предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан - в ведение Министерства занятости и сокращения бедности; Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения

Республики Узбекистан - в ведение Министерства инвестиций, промышленности и торговли с передачей задач и функций, связанных с регистрацией лекарств и медицинских изделий, Министерству здравоохранения; Агентство по карантину и защите растений Республики Узбекистан - в ведение Министерства сельского хозяйства. [6]

Правовое положение министерств Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан требует дальнейшего изучения и совершенствования. Проведенное исследование позволило выявить ключевые аспекты их статуса и обозначить основные направления повышения эффективности правового регулирования деятельности этих органов исполнительной власти. В связи с этим нуждаются в правовом регулировании вопросы, касающиеся организации и взаимодействия министерств с находящимися в их ведении агентствами, инспекциями. На наш взгляд, необходимо принять на уровне Кабинета Министров Республики Узбекистан Типовой регламент взаимодействия центральных органов исполнительной власти Республики Узбекистан.

Использованная литература:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: [Mazkur yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilingan]. – Tekst: elektron // O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. – URL: <https://lex.uz/docs/6445145>.
2. Қарақалпақстан Республикасының Конституциясы: [Он екинши шақырық Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Советиниң он екинши сессиясында 1993-жыл 9-апрельде қабыл етилген]. Текст: электрон // Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси. – URL: <https://lex.uz/docs/4951135>.
3. Безруков А.В. Конституционное право России: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2015. С. 254.
4. Кутыбаева, Е. Д. (1999). Органы исполнительной власти Республики Каракалпакстан (Doctoral dissertation, Автореф. дис. докт. юрид. наук).
5. Ўзбекистон Республикаси конституциявий ҳуқуқи / Проф. Ҳ.Т.Одилқориевнинг умумий таҳрири остида. – Т., 2005. - Б. 148.
6. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик тўплами, 2022 й., 51 (1071)-сон, 465-модда.
7. Федоров Д.В. Специфика правового статуса федеральных министерств Российской Федерации – Отечественная юриспруденция, 2017, №3, с. 84.

8. Турсынбаев, М. 2023. Реформы по повышению правового статуса министерств как основного звена системы органов исполнительной власти. in Library. 1, 2 (сен. 2023), 22–24.
9. Тангиев, З. А. Федеральные министерства в условиях совершенствования системы и структуры органов исполнительной власти: специальность 12.00.14 «Административное право, финансовое право, информационное право»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Тангиев Зураб Ахмедович. – Москва, 2008. – 35 с.

